

POLAND

POLAND

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИЗАЙНА БЛАГОУСТРОЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ ЗАСУШЛИВЫХ ЗЕМЕЛЬ С ПОМОЩЬЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ ОСАДКОВ. (В СЛУЧАЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ).

Норполатов Максуджон Махмудович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7118793>

Аннотация:

Природный ландшафт – это характерное для региона сочетание климатических, рельефных, растительных и почвенных характеристик. Наукой, изучающей закономерности такого сочетания, является ландшафтоведение. Это наука о ландшафтной оболочке земли и ее природных элементах (природно-территориальных и природно-антропогенных комплексах). Наряду с понятием «ландшафтная оболочка» основное место в классическом ландшафтоведении заняли понятия природно-территориального комплекса (ПТК) и ландшафта. ТГМ определяется как совокупность взаимосвязанных природных компонентов (миогенных оснований, воздушного климата, воды, почвы, флоры и фауны) в виде региональных соединений разного уровня. На сегодняшний день понятие «ландшафт» трактуется по-разному. Главное понимать гармонию ландшафта с природой, единство, а также ландшафт как структурный элемент ландшафтной оболочки земли, включающий различные закономерности.

Ключевые слова: ландшафт, рельеф, слой, антропогенный, капля, дождь, растение, миоген, оболочка, вода, почва, литоген, биота.

Дождевое орошение – это краткосрочный, но частый метод орошения, обеспечивающий условия орошения, близкие к естественным осадкам. Принцип работы: вода подается по системе труб с помощью насоса, а с помощью разбрызгивателей поток разбивается на капли и распыляется в воздух. При поливе растений мелкие капли оседают, не создавая облака, не уплотняя землю и не впитываясь постепенно в почву. Рабочие параметры системы дождевого орошения должны быть такими, чтобы обеспечить равномерный поток воды по всей площади орошения. дождевание не рекомендуется для полива салата, хлопка, помидоров, гороха и клубники, так как брызги воды на листья или плоды могут повредить их.

Сегодня принято группировать их в три небольшие системы: - геоба - неорганические природные компоненты: литогенные основания (верхняя часть земной коры и рельеф земной поверхности), воздушная масса вокруг земли, природные воды; - биота - флора и фауна; - почвенно-промежуточная или биокомпозитная (органоминеральная) подсистема. Каждый

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

компонент имеет свои особенности. Обычно отдельно выделяют материальное, энергетическое и информационное. Обмен веществом и энергией между его компонентами и частями основан на взаимодействии и связи геосфер, составляющих географическую кору и обеспечивающих ее развитие. Этот обмен осуществляется в форме круговорота вещества (например: круговорот воды, круговорот химических элементов, биологический круговорот и т. д.).

Варианты ландшафтного планирования в сфере землепользования сельскохозяйственного назначения определяются законодательными актами государственного уровня. К таким законодательным актам относится Земельный кодекс Республики Узбекистан. Он определяет земельные отношения как отношения по использованию и охране земель, обеспечивая равенство понятий использования и охраны земель во всех статьях Земельного кодекса.

POLAND

POLAND

Изображение 1

Орошение использовалось как средство управления водой на аллювиальных равнинах цивилизацией долины Инда, использование которой, как считается, началось около 4500 г. до н.э. и резко увеличило размер и процветание их сельскохозяйственных поселений. Цивилизация долины Инда разработала современные системы орошения и хранения воды, в том числе искусственные водохранилища в Гирнаре, датируемые 3000 г. до н.э., и раннюю систему орошения каналов с 2600 г. до н.э. Велось крупномасштабное земледелие с разветвленной сетью каналов, используемых для орошения. Земледельцы в Месопотамии использовали простое орошение с третьего тысячелетия до нашей эры.[8] Они разработали многолетнее орошение, регулярно поливая посевы в течение вегетационного периода, направляя воду через матрицу небольших каналов, образовавшихся на поле. Спринклеры также могут быть установлены на движущихся платформах, соединенных шлангом с источником воды. Самоходные колесные системы, некоторые оросители могут орошать необслуживаемые территории, такие как небольшие фермы, спортивные площадки, сады, пастбища и кладбища. В большинстве из них используются длинные полиэтиленовые трубы, обернутые вокруг стального барабана. Опрыскиватель перемещается по полю, поскольку

трубки наматываются на барабан, приводимый в действие поливной водой или небольшим газовым двигателем. Система отключается, когда спринклер возвращается в змеевик. Этот тип системы известен большинству людей как мобильный спринклер для орошения «водяное ведро», и они широко используются для удаления пыли, орошения и сброса сточных вод на землю.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. Together we will build a free and prosperous democratic country of Uzbekistan. Tashkent, Uzbekistan, 2016
2. Mirziyoyev Sh.M. Critical analysis, strict discipline and personal responsibility should be the daily rule of every leader's activity. Tashkent, Uzbekistan, 2017
3. Mirziyoyev Sh.M. Ensuring the rule of law and human interests is a guarantee of the development of the country and the well-being of the people. Tashkent, Uzbekistan, 2017
4. Mirziyoyev Sh.M. Action strategy on five priority areas of development of Uzbekistan. T., Uzbekistan, 2017 "Newspaper. en» Avezboev S.A., Volkov S.N. Landscaping design (textbook). Tashkent, "New century generation", 2004
5. Isayev S. X., Qodirov Z. Z., Oripov I. O., & Bobirova M. B. (2022). EFFECTS OF RESOURCE-EFFICIENT IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATION OF SUNFLOWERS ON LAND HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development, 4, 95–100. Retrieved from <https://journalzone.org/index.php/bjgesd/article/view/55>
6. Egamberdiyev, M. S., Oripov, I. U., Hakimov, S., Akmalov, M. G., Gadoyev, A. U., & Asadov, H. B. (2022). Hydrolysis during hydration of anhydrous calcium sulfosilicate. Eurasian Journal of Engineering and Technology, 4, 76-81.
7. Egamberdiev, M. S., Oripov, I. U., & Sh, T. S. (2022). Development of a Method for Measuring the Layered Moisture State of Concrete and Various Bases. Eurasian Journal of Engineering and Technology, 4, 82-84.
8. Qodirov, Z. Z., Oripov, I. A., Tagiyev, A., Shomurodova, G., & Bobirova, M. (2022). WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN SOYBEAN IRRIGATION, EFFECT OF SOYBEAN ON GROWTH AND DEVELOPMENT. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 3, 79-84.